

O‘ZBEK MILLIY O‘YINLARINING AXLOQIY AHAMIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6577156>

Xusniddin Rajabov

TVCHDPI Gumanitar fanlar fakulteti Milliy g‘oya, ma‘naviyat asoslari va huquq ta‘limi 2-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: Umid Adambayev

Anotatsiya: Ushbu maqola orqali siz o‘zbek milliy o‘yinlarining yoshlar hayotidagi o‘rni, ruhiyatiga ta‘siri va hozirgi zamondagi, yani internet tarmoqlari orqali o‘ynaladigan o‘yinlarning ijobiy va salbiy jihatlari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin.

Kalit so‘zlar: *milliy o‘yinlar, xo‘roz urishtirish o‘yini, dor o‘yini, g‘oz o‘yini,*

KIRISH

Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov “Yuksak ma‘naviyat – yengilmas kuch” asarida ta‘kidlaganidek, har qaysi xalq yoki millatning ma‘naviyatini uning tarixi, o‘ziga xos urf-odat va an‘analari, hayotiy qadriyatlaridan ayri holda tasavvur etib bo‘lmaydi. Bu borada, tabiiyki, ma‘naviy meros, madaniy boyliklar, ko‘hna tarixiy yodgorliklar muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Mustaqillik yillarida milliy an‘ana va qadriyatlarimizni asrab-avaylab, kelajak avlodga bekamu ko‘st yetkazishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. O‘zbek xalq milliy o‘yinlari o‘zining uzoq o‘tmishi, boy tarixiga ega bo‘lgan, ajdodlardan avlodlarga meros sifatida o‘tib kelayotgan, ma‘naviy boyligimiz, qadriyatlarimizdan sanaladi. Mamlakatimiz mustaqillikka erishgan dastlabki kunlardan boshlab, milliy qadriyatlarimiz, an‘ana-yu udumlarimiz, shu jumladan, xalq o‘yinlarini qayta tiklashga katta e‘tibor qaratildi. [1]

ASOSIY QISM

Bahor bayramlari yangi mehnat mavsumi boshlanishidan darak beruvchi bo‘lib, u mehnatkash xalq hayotida muhim o‘rin tutgan. Bahor kirib kelishini kutib olish bayramlari qadimdan barcha xalqlarda mavjud bo‘lgan. Bahor bayramlari insoniyat vujudga kelishi bilan paydo bo‘lgan bayramlardan bo‘lib, odamlarning dunyo boylab tarqalishi natijasida ular ham barcha yerlarga yoyilgan va keyinchalik bu an‘analar barcha xalqlarda turli nomlar va har xil shaklda saqlanib qolgan. [2,74-bet] Hozirgi kunga kelib Navro‘z bayramlarida turli xil o‘yinlar jumladan “Kurash” “Qo‘chqor urushtirish” kabi o‘yinlar o‘tqazilib kelinmoqda.

Bulardan ayrimlariga to‘xtalib o‘tamiz:

“Xo‘roz urushtirish”

O‘yinining tartibi: Yerda diametri 2 metr aylana chiziladi. Hamma ishtirokchilar 2 ta guruhga bo‘linadilar va doira ichida bir — biriga yuzma yuz ikki qator bo‘lib

turadilar. Har bir guruhdan bittadan ishtirokchi tayinlanadi. Ishtirokchilar o‘z guruhlardan bittadan ishtirokchi ajratadilar va ular aylana ichiga kirib qo‘llarini orqaga qilib bir oyoqlab turadilar. Har bir guruhdan bittadan ishtirokchi tayinlanadi. O‘yin boshlanishga darak berilishi bilan bir — birlarini yelkalari va gavdalari bilan turtib, itarib aylanadan chiqarishga harakat qiladilar. O‘z raqibini tashqariga chiqara olgan o‘yinchi g‘olib hisoblanadi. Shundan keyin doira o‘rtasiga navbatdagi tayinlangan xo‘roz juftini qidiradi. O‘yin hamma bolalar xo‘roz rolini bajarib bo‘lgunicha davom ettiriladi. O‘yin davomida g‘oliblikni qo‘lga kiritgan guruh sovrin egasi bo‘ladi.[2,75-bet] Shunday o‘yinlarda bolalarning epehilligi va jismonan baquvvat bolishi bir oyoqda turadigan bo‘lsa muvozanatni saqlashni o‘rganadi. Bunday o‘yinlardan yana biri “Dor o‘yini,, hisoblanadi.

“Dor o‘yini”

O‘yinining maqsadi quydagichadir: Tashkilotchi arqondan ikkita “dor” yasaydi, ya’ni ikkita arqonni yerga to‘g‘ri chiziq bo‘ylab qo‘yadi, har ikkala guruh qatnashchilaridan ikkita ishtirokchi “dor”dan qo‘llarini ikki yonga uzatib, oyoq kaftlarini to‘g‘ri tashlagan holda yurib o‘tadilar. Qolgan bolalar esa quyidagi she’rni aytib turadilar:

Baka-baka- bang, dor o‘ynang,
Dordan yiqilib, yig‘lab yurmang.

Agar dordan yurayotgan bolaning oyoq harakatlari o‘zgarsa (arqondan chetga chiqsa, qo‘llari tebransa) yutqazgan hisoblanadi.[2,76-bet] O‘yinining maqsadi esa bolalarni chaqqon va epchil, shuningdek, ehtiyotkorlik bilan harakat qilishga odatlantiradi.

Bunday o‘yinlarning foydali tomonlaridan biri shuki, bunday o‘yinlarda turli xil turdagi sheri yoki musiqaviy satrlarni turli ohanglarda kuylashadi bu ham o‘z navbatida bolaning nutqi rivojlanishiga yordam beradi. Shunday sheri satrlar bilan o‘ynaladigan o‘yinlardan yana biri bu

“G‘oz o‘yini”

O‘yinining maqsadi: Bolalarni sezgir va hushyor bo‘lishga odatlantiradi.

O‘yinining tartibi: Bir tomonda bir guruh qizlar qo‘lni — qo‘lga berib, qator tizilishib turadilar. Ikkinchi tomonda ularga ro‘baro‘ bo‘lib yoshi kattaroq bir qiz turadi. Bu qiz o‘yinda ona g‘oz hisoblanadi. Qator tizilishib turganlari esa g‘ozlar bo‘ladi. Ona g‘oz va g‘ozlar orasidagi masofa o‘n, o‘n besh metr chamasida bo‘lib, shu masofa o‘rtalig‘ida ikki yonbosh tarafda ikki o‘g‘il bola poylab turadi. Bu bolalar “Bo‘rilar” xisoblanadilar. O‘yin boshlanadi. Ona g‘oz g‘ozlariga qarab shunday deydi:

G‘ozlarim!
G‘a ,g‘a, g‘a
Uyga qaytinglar,
Yo‘lda qo‘rqamiz.
Nedan qo‘rqasiz?

Yo'lda bo'ridan
Bo'ri qaydadir?
Ola tog'dadir,
Uchib, uchib kelinglar,
Tezroq qaytinglar

Shundan keyin g'ozlar g'a, g'a, g'a degan ovoz chiqarishib, ona g'oz tomon quloqlarini keng yozib uchib kela boshlaydi. Yo'lda g'ozlarga bo'rilar hujum qilishadi. Bo'rilarning qo'liga tushgan "g'ozlar" o'yindan chiqib turadilar. Bo'rilarga tutqich bermay ona g'ozning oldiga "eson omon" uchib borishgan g'ozlar esa yana o'z joylariga borishib, o'yini shu tarzda davom ettiraveradilar. Qachonki oxirgi g'oz ham bo'rilarning qo'liga tushsa, g'ozlar o'yiniga yakun yasaladi. Xohish bo'yicha o'yinni qaytadan boshlash mumkin. Bunda bo'ri, ona g'oz va g'ozlar o'rni almashadi.[2,78-bet]

Bugungi kunda bunday o'yinlarning kamayib ketishi va turli xil internet o'yinlarining hozirgi kunda ko'payishi yoshlarimizning ongini zaxarlash, internetga haddan ortiq bog'lanib qolish esa internet qaramligiga olib keladi. Bolalarning miyasi elektron qurilmalar ta'siriga nihoyatda sezgir ekanligini bilasizmi? Hozir dunyo bo'ylab bolalarga keng miqiyosda qo'yilayotgan nevroz, nutq muammolari, rivojlanishning sustlashishi kabi tashhislarning negizida zamonaviy hayot tarzimizga kirib kelgan planshetlar, telefonlar sabab bo'lmoqda. Bir qarashda bunday muammo umuman tug'ilishi kerak emasdek. Chunki, jajji go'dak uchun bunday qurilmalarning umuman keragi yo'q. Ammo, qurilmalarga tobelikni ota - onalarning o'zlari namuna sifatida bolaga ko'rsatyaptilar. Nonushtada tonggi yangiliklarni bilish uchun "birrov" internetga mo'ralash, ijtimoiy tarmoqlardagi surat yoki videolarni ko'rmasdan tura olmaslik, Ko'chaga bola bilan chiqqanda mavjud muammolarni telefonda go'yoki hal qilish. Dunyoga kelgan go'dak umrining birinch soatidanoq yaqin o'rtog'i smartfon bilan tanishib olyapti. Yaqinlari bilan xursandchilikni baham ko'rishni istovchi yosh ota-onalar bola tug'ilishi bilan fotosessiyani boshlab yuboradilar[3]. Shundan ko'rinib turibdiki kelajak yoshaimizning o'sib ulg'ayib kamol topishi har bir ota-onaning o'z qo'lidadir.

XULOSA: Xulosa o'rnida shuni takidlash joyizki hozirgi jamiyatimizda bolalar va yoshlarning hayoti va turmush tarzida milliy xalq o'yinlarining ahamiyati tobora kamayib bormoqda. Milliy xalq o'yinlariga shunchaki o'yin deb emas balki bolalarning tarbiyalashning bir vositasi deb qaramoq zarur. Xalq o'yinlari orqali bolalar nafaqat jismonan balki ma'nan ham ozuqa oladilar. Shunday ekan o'sib ulg'ayib kelayotgan yosh avlodning turmush tarzida xalq o'yinlarini tiklash, ularga e'tibor qaratish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. I.A.Karimov, Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch. –T.:Sharq nashiryoti. 2008 y.

2. "Etnomadaniyat" M. Sobirova, E. Holiqov, 2019 y. Innovatsiya ziyo. 74,75,76,78-bet.
3. <https://oqilaqiz.uz/news/bolaga-telefon-berish-oqibatlari.html>